

**ПРИМЕНЕНИЕ «ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ****THE USE OF «FLEXIBLE COMPETENCIES» IN THE PREPARATION AND
CONDUCT OF PREVENTIVE CLASSES****ВОЛОДИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,***кандидат юридических наук, методист,**Центр профилактической работы**Институт регионального развития Пензенской области.***VOLODIN OLEG NIKOLAEVICH,***candidate of Legal sciences, Methodist,**Center for Preventive Work**Institute of Regional Development of the Penza region.*

В настоящей работе предпринята попытка системно описать и в доступной форме представить ряд «гибких компетенций», являющихся факультативными к основным функциям педагога в образовательном процессе и, в частности, в профилактической деятельности. Применен метод системно-логического исследования «гибких компетенций» педагога с диалектических позиций. Комплексное рассмотрение «гибких компетенций» в качестве единого инструмента позволило сформировать твердое мнение об эффективности проводимых профилактических занятий с применением данного дополнения. Показаны предпосылки качественного улучшения профилактических занятий, проводимых педагогом с подключением «гибких компетенций» по сравнению с консервативной формой профилактической работы. Указано на роль самообразования педагогов в части приобретения «гибких компетенций», определены в качестве действенных такие формы самообразования педагогов как нетворкинг и ментворкинг. В заключение сделан вывод о полезности «гибких компетенций» при планировании и проведении профилактических занятий с учащимися в образовательных организациях.

In this paper, an attempt is made to systematically describe and present in an accessible form a number of "flexible competencies" that are optional to the main functions of a teacher in the educational process and, in particular, in preventive activities. The method of system-logical research of "flexible competencies" of a teacher from dialectical positions is applied. A comprehensive review of "flexible competencies" as a single tool allowed us to form a firm opinion on the effectiveness of preventive classes conducted with the use of this supplement. The prerequisites for the qualitative improvement of preventive classes conducted by a teacher with the inclusion of "flexible competencies" in comparison with the conservative form of preventive work are shown. The role of self-education of teachers in the acquisition of "flexible competencies" is indicated, such forms of self-education of teachers as networking and mentoring are identified as effective. In conclusion, the conclusion is made about the usefulness of "flexible competencies" in planning and conducting preventive classes with students in educational organizations.

Ключевые слова: *«гибкие компетенции», воспитание, профилактика; нетворкинг, ментворкинг, эффективность.*

Key words: *«flexible competencies», upbringing, prevention, networking, mentoring, efficiency.*

Эффективность профилактической работы является ключевым аспектом всей данной деятельности в целом. Мало записать в календарном плане и по графику провести занятия, направленные на профилактику асоциальных и деструктивных явлений. Важно добиться результата. Обстоятельство результативности, достижения целей не подлежит ревизии и должно быть краеугольным. «Использование более совершенных педагогических технологий предполагает поиск максимально удобных форм организации учебного процесса» [4, с. 36]. Результативность новых педагогических технологий, в свою очередь, возможна в ситуации, когда этот поиск приводит к конкретным позитивным изменениям в качестве самого педагога. Исходя из данной потребности и была задумана настоящая публикация.

Рассмотрим, что необходимо для того, чтобы профилактические занятия из рядовых, плановых превратить в действенные и востребованные учащимися. Здесь необходимо обратить внимание на так называемые «гибкие компетенции» педагога.

Самое понятие «flexible competencies» нормативно на данный момент не закреплено. Работа по формализации этих полезных компетенций ещё ведётся и горизонт принятия решения не известен.

Тем не менее, порядок терминов (перечень компетенций) в целом известен, и мы можем спокойно обозначить рекомендации к их применению с целью большей стройности и эффективности профилактической практики.

Первыми в данном ряду выделяют компетенции коммуникации и взаимодействия (коллаборации). «Под коммуникативной компетентностью понимают способность осуществлять общение эффективно...» [5, с. 303]. Компетенция коммуникации вытекает из психологии общения. В соответствии с этим необходимо отметить, «что планировать и вести процесс общения можно только с учетом реальной обстановки, выбрав или даже заранее подготовив такие условия, которые были бы благоприятны для партнеров общения и даже стимулировали бы само общение» [6, с.16].

Применительно к профилактическим занятиям основным звеном в компетенции коммуникации необходимо выделить такой важный элемент, как подстройка.

Педагогу по ходу занятия необходимо выполнить три вида подстройки:

1. Первичная подстройка – «под возраст». Начиная занятие, педагог проводит подстройку модуляции, ритма, общего лексикона и понятийного аппарата (т.е. внешних атрибутивов коммуникации) исходя из возраста учащихся. С самыми младшими категориями учеников разговор должен вестись нарочито «по-детски», на «их» волне и языке, с более старшими – демократично, но с соблюдением требования субординации, со старшеклассниками – равно, с уважением, демонстрируя ценность и значимость каждого учащегося, его мнения и внимания.

2. Вторичная подстройка проводится под конкретный класс (коммунитарная). В случае, если первичная подстройка прошла удачно и не нуждается в дополнительной «возрастной» корректировке, занятие необходимо просто вести по плану и в ходе самого занятия лишь делать динамические вставки и, наоборот – паузы для избежания монотонности. В случае, если первичная подстройка прошла неудачно, в ходе оперативного анализа коммуникационной ситуации, не прекращая ведения занятия необходимо плавно, по возможности незаметно, провести корректировку внешних атрибутивов коммуникации для достижения приемлемого, гармоничного состояния.

3. Третий вид подстройки необходим по прошествии некоторого времени, когда у педагога сложится точное понимание наличия внутренней структуры в классе и необходимости производить оперативную подстройку под отдельные группировки и, даже отдельных учащихся (селективная). Это необходимо для того, чтобы в групповом занятии суметь провести индивидуальные микросеансы профилактического общения, не выбиваясь из общего хода и содержания занятия.

Что касается компетенции взаимодействия (коллаборации), то здесь речь идёт о тактике, общем принципе построения самого занятия. Учащиеся не должны быть просто слушателями. При таком подходе велика вероятность того, что занятие пройдёт в пустоту. Дети, подростки совсем не любят нравочений и не принимают даже нужный и реально полезный материал, если он подаётся «не так». Более того: «равнодушные и неумелые педагоги, сами того не ведая, проторяют кое-кому из подростков дорожку к аморальному и антиобщественному поведению, дорожку к преступлению» [3, с.83].

Возникает соответствующий вопрос: что делать, как сделать подростка соучастником, реально переживающим и проводящим «через себя» содержание профилактического занятия? В диалоге необходимо формулировать вопросы таким образом, чтобы учащиеся хотели на них отвечать и, отвечая, убеждали, прежде всего, себя в собственной правоте.

Следующими в ряду «гибких компетенций» следует выделить личностную и компетенцию управления собой, т.н. «сэлф-менеджмент».

Абсолютно излишне говорить о том, что не пользующийся авторитетом педагог, либо слабо владеющий подаваемым предметом – не вызовет у детей и подростков интереса, не сможет сформировать должный контекст и позитивную динамику занятия. Но если в первом случае ситуация изначально плоха и трудно поправима, то во втором случае просто необходимо регулярно и настойчиво заниматься самообразованием. Ну разве может быть убедительным педагог, рассказывающий о Правилах дорожного движения и не особо хорошо ориентирующийся в этих самых Правилах, или рассказывая о наказаниях за преступления – откровенно «плавать» в институтах уголовного права. Разумеется, личностный аспект педагога в эффективной профилактической работе трудно переоценить.

Далее, обратим наш взор на компетенции управленческие. При всём вышесказанном, педагог всё-таки ведёт занятие. То есть является лидером, ведущим, модератором, т.е. управляет процессом.

При всей правильности демократичного, равного диалога с учащимися, сотрудничества, или как сейчас говорят – коллаборации, тем не менее, без соблюдения требований порядка, дисциплины, без соблюдения условностей в виде точного исполнения социальных ролей, эффективность профилактического занятия оставит желать лучшего. Занятие, тем более профилактическое, нельзя превращать в аттракцион и уж тем более нельзя подобные занятия проводить на антитезе с педагогами-предметниками и классными руководителями. Достижение профилактических целей никоим образом нельзя ставить в зависимое положение от сиюминутных желаний и настроений учащихся. Управленческая компетенция в том и заключается, чтобы не выпускать из-под контроля профилактический процесс, вести его, варьировать им. В таком случае итоговая успешность мероприятия будет весьма высока.

Рассмотрим способы и средства культивации в педагогах «гибких компетенций».

Во-первых – образование. «Профессиональное образование – это научно обоснованный процесс и результат освоения определенного вида профессиональной деятельности, сопровождающийся овладением знаниями, умениями и навыками, а также формированием компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств» [2, с.13-14]. В это же время, помимо регулярного, положенного по закону и профстандарту повышения квалификации, необходимо еще и постоянно самообразовываться. Причем можно проводить самоподготовку и к отдельно взятым занятиям. Например, при профилактике скулшутинга внимательно изучить публикации и открытые данные по Колумбайну, Икеде и случаям, имевшим место в России. Недопустимо, если ученики окажутся более информированными, чем педагог. Или, скажем, при антинаркотической тематике занятия необходимо точно знать о последствиях наркозависимости и уметь подать данное знание детям в нужном ключе.

Хорошо подготовленный, знающий педагог всегда вызовет интерес у учеников, а желание показать свою осведомлённость и серьёзность, взрослость – пересилит желание просто возражать или пытаться негативно повлиять на ход занятия.

Далее необходимо выделить такую форму повышения профессионального уровня, как нетворкинг. Это самый простой и распространённый вариант обретения нового знания, известный как общение в мессенджерах и социальных сетях (net (англ.) – сеть). Сейчас уже имеется множество учительских, педагогических чатов, как официальных, так и неофициальных. Безусловно, общение педагогов в обстановке, отдалённой от ежедневной рутины – скорее положительное и плодотворное явление.

Отметим такую форму обретения нового знания, как ментворкинг. Выражаясь более понятно и просто – это такая форма добровольного наставничества, когда опытный, знающий педагог «наставляет», «вразумляет» менее подготовленного коллегу, новичка, делится опытом и, возможно, секретами собственного мастерства.

Таким образом, в педагогической практике востребованы и на современном этапе – весьма актуальны различные «гибкие компетенции», которые при всей своей факультативности заметно влияют на качество педагогического процесса и образуют в объёме функционала педагога важный сегмент, ничем другим не замещаемый и не компенсируемый. Особо следует отметить значение «гибких компетенций» именно в профилактической работе. Ни в коем случае не умаляя других сторон педагогической деятельности, отметим, что именно профилактика является тем её видом, который наиболее остро переживаем участниками и наиболее щепетилен по отношению к результату, поскольку «профилактика правонарушений несовершеннолетних представляет собой важную социальную задачу, актуальность которой постоянно возрастает» [1, с.10].

Таким образом, знание состава «гибких компетенций» педагога, понимание их значения в общей функциональной структуре и гармоничное их встраивание в содержание педагогического процесса, особенно профилактического раздела является залогом успешности данной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. М.: Логос, 2004. 218 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 240 с.
3. Михайловская И.Б., Вершинина Г.В. Трудные ступени: профилактика антиобщественного поведения. М.: Просвещение, 1990. 143 с.
4. Педагогические технологии / Авт.-сост. Т.П.Сальникова. М.: ТЦ Сфера, 2010. 128 с.
5. Современные образовательные технологии / коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. 3-е изд. стер. М.: КНОРУС, 2013. 432 с.
6. Чуфаровский Ю.В. Психология общения в становлении и формировании личности. М.: Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А.В., 2002. 232 с.

© Володин О.Н., 2023.